

SHAHRIYOR DOSTONI VA DUNYO ADABIYOTIDA QUSH OBRAZI**O'rolova Jasmina Bahodirovna**

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi.

Ergasheva Rayxon O'tkirovna

Ilmiy rahbar. TISU o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18202759>

Annotatsiya. Ushbu maqola Shahriyor dostonida ushraydigan va dunyo adabiyotida turli xil asarlarda o'z syujet o'rniga ega bo'lgan qush motivining mohiyatini ochib berishga qaratilgan. Maqola qush obrazining unversalligi va Shahriyor dostonidagi o'ziga xos poetik talqinini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: qushlar tasnifi, obrazlar mohiyati, qush motivi, badiiy yaxlitlik, qiyosiy tahlil.

THE EPIC POEM SHAHRIYOR AND THE IMAGE OF A BIRD IN WORLD LITERATURE

Abstract. This article aims to reveal the essence of the bird motif, which appears in the epic poem in various works of world literature. The article shows the universality of the image of the bird and its unique poetic interpretation in the epic poem Shahriyor.

Keyword: classification of birds, essence of images, bird motif, artistic integrity, comparative analysis.

ОБРАЗ ПТИЦЫ В СТИХИЦКЕ ПОЭМЫ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. Целью данной статьи является раскрытие сущности мотива птицы сохранившегося и поэме «шахриёр» и имеющего свое сюжетное место и различных произведенных мировой литературыю статье показана универсальность образа птицы и его уникальная поэтическая интерпретация в поэме шахриёр

Ключевые слова: классификация птиц, сущность образов, мотив птицы, чудожественная целостность, сравнительная анализ.

KIRISH. Qush obrazi insoniyat tafakkurida eng qadimiy va serma'no ramzlardan biri hisoblanadi. U mifologik, diniy, tarixiy va ilmiy matnlarda, shuningdek, xalq og'zaki ijodi hamda yozma adabiyotda keng uchraydi. Qush obrazi mehr-muhabbat, ilohiy kuch, ruhiy yengillik, kelajak bashorati, xabar, baxt, ozodlik va hurlik, poklik, sofqalblik kabi ramziy ma'nolarni o'zida mujassam etadi. Qushlar vositasida yaratilgan badiiy asarlar ham talaygina.

Dunyo adabiyoti namunalari qushning syujetdagi o'rniga qarab donishmandlik, o'tkinchi dunyo haqiqati, homiylik va ruhiy poklanish kabi mazmunlar ifodalanadi.

Mifologizm va tahlil: qush kulti. O'zbek mifologiyasida kaptar, qaldirg'och, ko'kqarg'a, laylak, so'fito'rg'ay kabi qushlar bilan bog'liq e'tiqodiy tasavvurlar mavjud. Folklor asarlarida kaptar go'zallik, tinchlik, osoyishtalik, osmon musaffoligi, el-yurt xotirjamligi hamda farovon hayot ramzi sifatida talqin qilinadi. Jumladan, X–XIII asrlarda yaratilgan osori atiqalarda burgut, tovus, qirg'ovul, kaklik kabi qushlar bilan bir qatorda kaptar ham baxt qushi sifatida tasvirlana boshlagan. Dunyo xalqlari mifologiyasining eng qadimgi obrazlaridan biri bo'lgan kaptar ko'pincha marhumlar ruhining zoomorf timsoli hamda samoviy xabarchi vazifasida namoyon bo'ladi. Kaptarning mifologik mohiyati uning ayol jinsidagi tangrilar, ya'ni ma'budalar bilan bog'liq holda talqin qilinishi bilan belgilanadi (Mamatqul Jo'rayev, 2019: 107). Xalq dostonlari va afsonalarida ham kaptarning bir dumalab go'zal qizga aylanishi motivi tasvirlangan. Fozil

Yoʻldosh oʻgʻlidan yozib olingan “Malika Ayyor” dostonida tasvirlanishicha, Goʻroʻgʻli Zebit choʻldagi Shopar koʻlida gʻaroyib bir qoʻrgʻonga kirib qoladi.

Goʻroʻgʻli qoʻrgʻon ichidagi ajoyibotlarni tomosha qilib turgan paytda osmondan bir kaptar quyilib kelib, bir agʻanab, surxayil gardonli, ofati jon, pista dahan, ajoyib bir nozanin pariga aylanadi..[Fozil Yoʻldosh , 2024:4] Oʻzbek mifologiyasi talqiniga koʻra, laylak ezgulik baxsh etuvchi qush boʻlib, tabiatning boqiyiligi, bahor, yasharish, ulgʻayish va saodat timsoli sifatida qaraladi. XVIII asrda yaratilgan Mavlono Xoja Qozi Payvandiy Rizoyniing “Qush tili” asari taʼsirida Nishotiyning “Qushlar munozarasi”, Gulxaniyning “Zarbulmasal” asarlari, XX asrga kelib esa Omon Matjonning “Qush tili” dostoni yaratilgani maʼlum. Shuningdek, Malik Murodning “Alisher bilan bulbul”, Shukur Xolmirzayevning “Qush tili”, Bayram Alining “Dardli qush” hikoyalarida ham qush obrazining ramziy mohiyati yaqqol namoyon boʻladi.

Xususan, “Dardli qush” hikoyasida Hamid ota farzandiga najot tilab, Xudoga iltijo qilgan ota-onaga qaldirgʻoch Qurʻonni xatm qilgan qush sifatida talqin etiladi. Rivoyatga koʻra, qaldirgʻoch gazanda va mazandalardan asrash uchun uy atrofiga doimo duo oʻqib, dam solib yuradi. Shu bois qaldirgʻoch qoʻngan xonadonga baraka kelishi bejiz emas, degan eʼtiqod mavjud. Hikoyada keltirilgan “tuzalmay yotgan bemorlarni qaldirgʻoch uyasi bilan choʻmtilirilsa, davo topadi” mazmunidagi maslahatlar ham qaldirgʻochning poklik, qut-baraka ramzi ekanligini anglatadi (Bayram Ali, 2024: 4–7). Nasriddin Rabgʻuziyning “Qisasi Rabgʻuziy” nomli nasriy asaridagi “Yilon va Qaldirgʻoch qissasi”da rivoyat qilinishicha, Nuh alayhissalom davridagi toʻfon paytida kemanding bir joyi teshilib qoladi. Yilon kulcha boʻlib, teshikni berkitadi. Bu yordami evaziga Nuh a.s. unga dunyodagi eng totli goʻshtdan yeyishga ruxsat beradi. Toʻfon tinib, eng totli goʻsht qaysi jonivorniki ekanini aniqlash uchun ari yuboriladi. Ari qaytib kelmagach, qaldirgʻoch uni izlab topadi va qaysi goʻsht eng shirin ekanini soʻraydi. Ari odam goʻshti eng shirin ekanini aytadi. Shunda qaldirgʻoch hiyla bilan arining tilini choʻqib oladi va natijada uning gapini hech kim tushunmay qoladi. Qaldirgʻoch esa arining soʻzlarini goʻyo tarjima qilgandek boʻlib, eng totli goʻsht qurbaqaniki ekanini aytadi. Shu tariqa ilonga qurbaqa goʻshti beriladi (Nasriddin Rabgʻuziy, 1991: 44).Mazkur rivoyat orqali qaldirgʻochning donoligi va fidoyiligi, eng muhimi, insoniyat hayotini asrab qolish yoʻlidagi xizmatlari ifodalanadi. Demak, qushlar obrazida insonparvarlik va ezgulik gʻoyalari mujassam.

Muhammad Yusufning quyidagi misralari ham kishilarning qushlarga boʻlgan mehr-muhabbatini ifodalaydi:

*Uyim sening uyingdir,
Ayyonimda yashaysan.
Qarab tursam, sen ham bir
Dardli qushga oʻxshaysan.*

Ushbu satrlar orqali inson va qush oʻrtasidagi mehr-oqibat, yaqinlik va hamdardlik munosabatlarini anglash mumkin (Bayram Ali, 2024: 1).

Xalq ogʻzaki ijodining yorqin namunalaridan biri boʻlgan “Shahriyor” dostonida bulbul obrazi muhim ramziy mohiyat kasb etadi. Doston syujetida bulbul avval Shahriyorni toshga aylantiradi, soʻngra unga homiylik qiladi, yaʼni koʻmaklashadi. Bu orqali qushning asosiy vazifasi — odamlarga yordam berish, insonlarning maishiy xohish-istaklarini roʻyobga chiqarishga xizmat qilish ekani namoyon boʻladi. Aynan shu fazilatlarini tufayli “Shahriyor” dostonida qush qahramonni dadil harakat qilishga undovchi sinov vositasi sifatida ishtirok etadi.

Dostonda qush obrazining dunyo adabiyotidagi boshqa qush obrazlaridan farqli jihati shundaki, bulbul qahramon yoʻlida dastlab toʻsiq sifatida namoyon boʻladi, biroq keyinchalik

aynan o'sha qahramonning irodasi va sa'y-harakatlari ta'sirida unga sinovlarni yengib o'tishda yordam beradi. Bu holat qush obrazining faqat yo'lko'rsatuvchi emas, balki tarbiyaviy va sinovchi kuch sifatidagi funksiyasini ham ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, dunyo adabiyotida — xoh Rabg'uziy, xoh Shukur Xolmirzayev asarlarida bo'lsin — qush obrazlari turli shakllarda namoyon bo'lsa-da, barchasi bir nuqtada tutashadi: ular insonning ichki kechinmalari, ma'naviy izlanishlari va hayot falsafasini ifodalovchi ramziy timsollardir. Shu jihatdan "Shahriyor" dostonidagi bulbul ham umuminsoniy ruhiy-falsafiy ramzlardan biri sanaladi. Demak, bulbul obrazi orqali doston nafaqat o'zbek xalq poetikasining go'zal namunasi sifatida, balki dunyo adabiyotidagi qush ramzining yuksak ma'nolarini o'zida mujassam etgan, insoniy tuyg'ularning eng nozik pardalarini ifodalovchi universal badiiy asarga aylanadi. Qush bu dostonning sadosi, ruhi va mazmuniy o'qi bo'lib, u milliylik bilan umuminsoniylikni bog'lovchi mustahkam ramziy poydevor vazifasini bajaradi.

REFERENCES

1. Mamatqul Jo'rayev. O'zbek mifologiyasi .- Toshkent 2019.- 554 bet.
2. Fozil Yo'ldosh. Malika Ayyor .-Toshkent 2024 .-561 bet .
3. Bayram Ali . Dardli qush . Toshkent 2024.-20 bet.
4. Nasriddin Rabg'uziy . Qissasi Rabg'uziy .Toshkent 1991 .-435 bet .
5. R.Ergasheva . Sirojiddin Sayyid's skill in using the art of talmeh.
6. <https://zenodo.org/records/8398925>
7. R.Ergasheva. The Metapoetic Interpretation Of Sirojiddin Sayyid's Creative Work. <https://doi.org/10.37547/ijll Volume05Issue11-02>